

Revista Electrónica Primada Salud

Esp. Irina Morales Rosales

irinamoralesrosales@gmail.com

<https://orcid.org/0009-0006-9707-5958>

Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.

Lic. Yamileisy Santiago Martínez

yamileisysanti@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-5868-5773>

Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.

Esp. Mariela Cabalé Bolaños

marycabale65@gmail.com

<https://orcid.org/0000-0002-9317-029X>

Filial de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.

Cómo citar este texto:

Morales Rosales, I., Santiago Martínez, Y., Cabalé Bolaños, M. (2024) Rendimiento académico de estudiantes de Medicina. Mérida. Venezuela. Primada Salud. Vol. I. No. 1. Diciembre 2024. Pp. 102-114. Centro Latinoamericano de Estudios en Epistemología Pedagógica. URL disponible en: <https://revistascespe.com/index.php/REPS>
<https://doi.org/10.5281/zenodo.14555091>

Indexada y catalogado por:

Recibido: junio 2024.

Aceptado: septiembre de 2024.

Publicado: diciembre 2024.

EVALUACIÓN DE LA ESTRATEGIA DE GESTIÓN AMBIENTAL DESARROLLADA EN CIENCIAS MÉDICAS

Esp. Irina Morales Rosales
Doctora en medicina, Especialista de Primer Grado en MGI y Especialista de Primer Grado en Histología. Profesor Asistente.
Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba.
<https://orcid.org/0009-0006-9707-5958>
irinamoralesrosales@gmail.com

Lic. Yamileisy Santiago Martínez
Especialista de Primer Grado en Bioquímica Clínica. Profesor Asistente. Universidad de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-5868-5773>
yamileisysanti@gmail.com

Esp. Mariela Cabalé Bolaños
Especialista de Primer Grado en Fisiología Normal y Patológica. Profesor Asistente. Filial de Ciencias Médicas. Holguín. Cuba
<https://orcid.org/0000-0002-9317-029X>
marycabale65@gmail.com

Correspondencia: irinamoralesrosales@gmail.com

RESUMEN

Introducción: El rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo, es un indicador de gran importancia para los profesionales dedicados directamente a la docencia y para el control de la calidad del proceso docente educativo. **Objetivo:** Caracterizar el rendimiento académico del primer semestre en estudiantes de tercer año de medicina. **Método:** Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal para determinar los factores que influyeron en el rendimiento académico del primer semestre en estudiantes de tercer año de medicina del curso 2017, pertenecientes al municipio El Libertador, Estado Mérida, Venezuela. El universo estuvo constituido por 48 estudiantes, la muestra fue de 20 educandos que dieron su consentimiento informado. **Resultados:** Se determinó que el 92,8% de los estudiantes investigados perteneció al sexo femenino, en las edades comprendidas entre 20 y 25 años. Un total de 13 estudiantes para un 65% dedicaban de 2 a 3 horas al estudio extra clase y un 45% se sentían satisfechos con la elección de la carrera. Presentaron un bajo rendimiento académico los estudiantes entre 26 a 30 años y el 83% de los 12 que tenían vínculo laboral. **Conclusiones:** Predominó el sexo femenino y el grupo de edad entre 20 y 25 años. La mayoría de los estudiantes dedicaba entre 2 a 3 horas al estudio individual y se encontraban satisfechos con la carrera de medicina. Los estudiantes entre 26 a 30 años y la mayoría de los que tenía vínculo laboral tuvieron un bajo rendimiento académico.

Palabras clave: estudiantes, trabajadores, rendimiento académico.

EVALUATION OF THE ENVIRONMENTAL MANAGEMENT STRATEGY DEVELOPED IN MEDICAL SCIENCES

Abstract

Introduction: Academic performance is a measure of the student's capabilities, which expresses what he or she has learned throughout the training process. It is an indicator of great importance for

professionals directly dedicated to teaching and for quality control of the educational teaching process. Objective: To characterize the academic performance of the first semester in third-year medical students. Method: A descriptive cross-sectional study was conducted to determine the factors that influenced the academic performance of the first semester in third-year medical students of the 2017 course, belonging to the El Libertador municipality, Mérida State, Venezuela. The universe consisted of 48 students; the sample was 20 students who gave their informed consent. Results: It was determined that 92.8% of the students investigated were female, between the ages of 20 and 25. A total of 13 students, 65% of whom spent 2 to 3 hours studying outside of class, and 45% were satisfied with their choice of career. Students between 26 and 30 years of age and 83% of those with employment had a low academic performance. Conclusions: The female sex and the age group between 20 and 25 years predominated. Most of the students spent between 2 and 3 hours studying individually and were satisfied with their career in medicine. Students between 26 and 30 years of age and the majority of those with employment had a low academic performance.

Keywords: students, workers, academic performance.

AValiação DA ESTRATÉgia DE GESTÃO AMBIENTAL DESENVOLVIDA NAS CIÊNCIAS MÉDICAS

Resumo

Introdução: O desempenho acadêmico é uma medida das capacidades do aluno, que expressa o que ele aprendeu ao longo do processo de formação. É um indicador de grande importância para os profissionais que se dedicam diretamente ao ensino e para o controle da qualidade do ensino educacional. **Objetivo:** Caracterizar o desempenho acadêmico do primeiro semestre de estudantes do terceiro ano de medicina. **Método:** Foi realizado um estudo descritivo transversal para determinar os fatores que influenciaram o desempenho acadêmico do primeiro semestre em estudantes do terceiro ano de medicina do ano letivo de 2017, pertencentes ao município de El Libertador, estado de Mérida, Venezuela. O universo foi composto por 48 alunos, a amostra foi de 20 alunos que deram o seu consentimento informado. **Resultados:** Constatou-se que 92,8% dos estudantes investigados pertenciam ao sexo feminino, entre 20 e 25 anos. Um total de 13 alunos, 65%, passaram de 2 a 3 horas estudando fora das aulas e 45% se sentiram satisfeitos com a escolha profissional. Estudantes entre 26 e 30 anos e 83% dos 12 que mantinham vínculo de trabalho apresentaram baixo desempenho acadêmico. **Conclusões:** Predominou o sexo feminino e a faixa etária entre 20 e 25 anos. A maioria dos alunos dedicou entre 2 a 3 horas ao estudo individual e ficou satisfeita com a carreira médica. Estudantes entre 26 e 30 anos e a maioria dos que mantinham vínculo de trabalho apresentaram baixo desempenho acadêmico.

Palavras-chave: estudantes, trabalhadores, desempenho acadêmico.

ÉVALUATION DE LA STRATÉGIE DE GESTION ENVIRONNEMENTALE DÉVELOPPÉE EN SCIENCES MÉDICALES

Résumé

Introduction : La performance académique est une mesure des capacités de l'étudiant, qui exprime ce qu'il a appris tout au long du processus de formation. C'est un indicateur d'une grande importance pour les professionnels directement dédiés à l'enseignement et au contrôle de la qualité du processus pédagogique. Objectif : Caractériser les performances académiques du premier semestre des étudiants en médecine de troisième année. Méthode : Une étude descriptive transversale a été réalisée pour déterminer les facteurs qui ont influencé la performance académique du premier semestre chez les étudiants de troisième année en médecine de l'année universitaire 2017, appartenant à la municipalité d'El Libertador, État de Mérida, Venezuela. L'univers était composé de 48 étudiants, l'échantillon était de 20 étudiants ayant donné leur consentement éclairé. Résultats : Il a été déterminé que 92,8% des étudiants enquêtés appartenaient au sexe féminin, âgés de 20 à 25 ans. Au total, 13 étudiants, soit 65 %, ont consacré 2 à 3 heures à étudier en dehors des cours et 45 % se sont sentis satisfaits de leur choix de carrière. Les étudiants entre 26 et 30 ans et 83% des 12 ayant eu une relation de travail présentaient de faibles résultats académiques. Conclusions : Le sexe féminin et la tranche d'âge entre 20 et 25 ans prédominent. La majorité des étudiants consacrent entre 2 et 3 heures à des études individuelles et sont satisfaits de leur carrière médicale. Les étudiants âgés de 26 à 30 ans et la majorité de ceux qui entretenaient une relation de travail avaient de faibles résultats scolaires.

Mots-clés : étudiants, travailleurs, performance académique.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, el rendimiento académico de los estudiantes ha sido analizado desde diferentes perspectivas. Por una parte, se ha entendido como un indicador importante para abordar las capacidades individuales y la inteligencia. Por otra, se ha visto como el resultado del aprendizaje alcanzado por los individuos gracias a la acción que los docentes realizan en ellos. También se ha abordado como una fiel demostración del cumplimiento con los objetivos del Plan de Estudios y de cada asignatura por separado. Incluso, se ha llegado a relacionar con otros conceptos, como desempeño académico y habilidades académicas. (García Cabezas y Almeida Vázquez, 2019).

El rendimiento académico es una medida de las capacidades del estudiante, que expresa lo que éste ha aprendido a lo largo del proceso formativo. También supone la capacidad para responder a los estímulos educativos. Es un indicador de gran importancia para los profesionales dedicados directamente a la docencia y para el control de la calidad del proceso docente educativo en cualquier nivel educacional, y especialmente en Universidad Médica Cubana, por el rol humano que desempeñarán sus egresados en su perfil profesional. (Martínez Pérez, et al., 2020; Molina Estévez, 2015).

Es una de las principales variables e indicadores en educación, y es un tema que ha sido

objeto de numerosos estudios, desde diversos enfoques teóricos y metodológicos, dada su importancia por diversos autores internacionales en diferentes momentos. (García Cabezas y Almeida Vázquez, 2019; Najarro Vargas, 2020).

Por otra parte se consideran como predictores del rendimiento académico del estudiante al ingresar a la Enseñanza Superior, varios aspectos como son el nivel de desarrollo de la motivación profesional, el rendimiento intelectual, el índice académico del preuniversitario y el escalafón, entre otros. Estos aspectos forman parte de la caracterización psicopedagógica. (Rodríguez Rodríguez y Guzmán Rosquete, 2019).

En el nivel individual es fácil descubrir que las actitudes, intereses, expectativas y las diferentes representaciones mentales tienen consecuencias directas en el rendimiento académico superior. Dentro de esta línea, y a un nivel aún más intersubjetivo se incluyen conceptos tales como el estado emocional del estudiante, particularmente porque las variaciones asociadas a este estado influyen en la motivación en el estudio determinando en la consecución de logros académicos. (Cartes Velásquez y Cárdenas Retamal, 2016).

El rendimiento académico, desde la percepción de los estudiantes integra elementos tales como las percepciones de eficacia, percepciones de competencia, pensamientos sobre las metas a conseguir y la esperanza de éxito, que si bien poseen características subjetivas, se articulan con las mencionadas para configurar un marco complejo, y lleno de matices psicosociales. (Najarro Vargas, 2020).

Desde hace algunas décadas se han realizado diversos estudios que buscan determinar los factores que permiten obtener un mejor rendimiento académico de los alumnos, y se señalan: el número de estudiantes por sala de clase, las horas de estudio, el ambiente áulico, los recursos asignados a la enseñanza, el nivel académico de los docentes, el nivel sociocultural y socioeconómico del alumno, entre otros. (Sánchez de Gallardo y Pirela de Faría, 2009).

En Venezuela la voluntad política de su Revolución Bolivariana, con el apoyo incondicional de la Revolución Cubana, está dando pasos importantes en el camino para cumplir la propuesta de Alma Atá. A pesar de todos los esfuerzos encaminados a lograr los resultados cognitivos esperados reflejados en la promoción de los estudiantes de las diferentes unidades curriculares aún no nos hace sentir satisfechos. (Gómez López, et al., 2012).

Motivados por los resultados observados en el rendimiento académico de los estudiantes del tercer año de la carrera de medicina de los diferentes núcleos docentes de El Libertador del Estado Mérida decidimos estudiar algunas variables que pudieran incidir en los mismos.

MÉTODOS

Se realizó un estudio descriptivo de corte transversal para caracterizar el rendimiento académico del primer semestre en estudiantes de tercer año de medicina del curso 2017,

pertenecientes al municipio El Libertador, Estado Mérida, Venezuela. El universo estuvo constituido por 48 estudiantes, la muestra fue de 20 educandos que dieron su consentimiento para participar en el estudio. Se excluyeron aquellos estudiantes que en algún momento desearon abandonar la investigación y estudiantes repitentes. La información fue recolectada mediante la aplicación de cuestionarios previamente elaborados por los autores a los 20 alumnos de tercer año que estuvieron de acuerdo con participar en la investigación. Dichos cuestionarios fueron aplicados por profesores asesores de los núcleos docentes del propio programa que se entrenaron por los autores.

El rendimiento académico representa la variable dependiente. Se consideró un estudiante como de alto rendimiento si su índice académico resultó entre 20 y 17 puntos, de rendimiento medio entre 16,9 y 14 puntos y de bajo rendimiento si fue inferior a 13,9 puntos.

También se estudiaron variables independientes como las demográficas y académicas. Las variables demográficas fueron: edad (20 a 25; 26 a 30; 31 y más años), sexo (femenino y masculino) y vínculo laboral de los estudiantes.

Las variables académicas fueron: horas que dedican al estudio individual (1, 2-3, 4-5, 6 o más horas), nivel de satisfacción con la carrera de medicina (insatisfecho, satisfecho, algo satisfecho y muy satisfecho).

Posteriormente se procedió a analizar los resultados. Se elaboró una base de datos en Microsoft Excel para el procesamiento estadístico de la información, se determinaron frecuencias absolutas y relativas expresadas en número y porcentaje. Se utilizó una computadora Pentium IV con ambiente de Windows XP Profesional, los textos se procesaron con Word XP, y las tablas con Excel XP. Se realizó la triangulación de la información analizada que permitió arribar a conclusiones. La autonomía o respeto por las personas se materializa mediante el consentimiento informado de forma verbal y escrito a los estudiantes y profesores que participaron en el estudio, a los que les fue informado la inocuidad y finalidad del estudio en los que iban a participar, así como los beneficios que se derivarían del estudio, los cuales se aplicarían a los participantes también.

RESULTADOS

Entre las variables sociodemográficas estudiadas, fue mayoritario el grupo comprendido entre 20 y 25 años (70%) y 75% fueron del sexo femenino (tabla 1).

Tabla 1

Distribución de los estudiantes según edad y sexo.

Edad	Sexo					
	Femenino		Masculino		Total	
	N	%	N	%	N	%
De 20 a 25	13	65	1	5	14	70

De 26 a 30	1	5	3	15	4	20
De 31 y más	1	5	1	5	2	10
Total	15	75	5	25	20	100

La tabla 2 refleja que 13 estudiantes para un 65% dedican de 2 a 3 horas al estudio extra clase.

Tabla 2

Distribución de los estudiantes según horas que dedican al estudio individual.

Horas dedicadas	No.	%
1 Hora	2	10
De 2 a 3 Horas	13	65
De 4 a 5 Horas	5	25
De 6 o más Hora	0	0
Ninguna	0	0
Total	20	100

El estudio extra clase como forma individual de repasar lo estudiado, resolver las dudas y elevar el conocimiento, en ocasiones no es bien aprovechado por algunos estudiantes y repercute en los resultados de las diferentes materias que se reciben.

En la tabla 3 se muestra que sólo 9 estudiantes, para un 45% refieren estar satisfechos con la elección de la carrera.

Tabla 3

Distribución de los estudiantes según nivel de satisfacción con la carrera de medicina.

Nivel de satisfacción	No.	%
Insatisfecho	1	10
Satisfecho	9	45
Algo Satisfecho	4	20
Muy Satisfecho	6	30
Total	20	100

Los jóvenes ingresan a nuestra universidad con una serie de expectativas acerca del ambiente y la parte académica en la que se supone quieren profundizar y obtener un título partiendo de una realidad idealista y de una forma de abarcar su educación sumamente positiva, además de un modelo de vida establecido, aunque la realidad en muchos casos es distante, ya que en el entorno universitario se viven experiencias, que pueden alejar a los estudiantes de la meta inicialmente planteada porque se debe chocar con un “mundo nuevo”.

En la tabla 4 se observa que los estudiantes en edades de 26 a 30 años, obtuvieron un bajo rendimiento académico.

Estos resultados podrían estar relacionados con las mayores responsabilidades que a estas edades se presentan con el matrimonio y la llegada de los hijos.

Tabla 4

Distribución de los estudiantes según el rendimiento académico y grupos de edades.

Rendimiento académico	Edad		
	20 a 25	26 a 30	31 y más
Alto	2	0	0
Medio	12	0	0
Bajo	0	4	2
Total	14	4	2

La tabla 5 refleja que de los 12 estudiantes que tenían vínculo laboral, el 83,3% tuvo un bajo rendimiento académico.

Tabla 5

Distribución de los estudiantes según el rendimiento académico y vínculo laboral.

Rendimiento académico	Trabajadores	
	No	%
Alto	0	0
Medio	2	16,6
Bajo	10	83,3

Muchos estudiantes se ven presionados por las carencias económicas que hacen que acudan a la búsqueda de trabajo para solventar sus necesidades y las de su familia, unido a ello, en muchas ocasiones la tenencia de hijos, sobre todo en el sexo femenino hace que el problema se agrave, afectando en gran medida la asistencia a clases y el tiempo dedicado al estudio. Venezuela, no se escapa de ello, y la mayoría de los estudiantes de nuestra universidad refieren frecuentemente que son víctimas de una sociedad consumista aún, en las que se dan pasos de avances para lograr un país mejor.

DISCUSIÓN

En la investigación realizada, predominó el sexo femenino. Este resultado coincide con lo referido por otros investigadores en diferentes países. (Cardenas, et al., 2020).

Algunos autores plantean que mientras más edad tiene un estudiante, más reducidas son sus

posibilidades de obtener resultados académicos superiores, por comenzar a aparecer, en diferentes grados, deficiencias para utilizar completamente el potencial cognitivo. Los adultos son personas con responsabilidades familiares y/o sociales, lo que implica menos tiempo de atención al estudio, aun cuando todavía sus facultades intelectuales no hayan sufrido grandes alteraciones. (Barahona, 2014).

La carrera de Medicina demanda en sus estudiantes una aplicación con las máximas exigencias, características propias de la profesión. Por lo mismo, requiere de algunos atributos personales, como integridad, responsabilidad, madurez, entre otros. (García Cabezas y Almeida Vázquez, 2019).

Entre los estudios que se han podido encontrar en Cuba, se expresa que el insuficiente tiempo dedicado al estudio individual influye en el rendimiento académico. (Martínez Pérez, et al., 2020).

En el proceso enseñanza-aprendizaje resulta de vital importancia la realización de los deberes escolares y de estudio independiente sistemático, por parte de los educandos, como elemento ligado estrechamente al rendimiento académico de los mismos. Si bien el tiempo dedicado a dichos deberes es una de las variables que incide directamente en la obtención de buenos resultados, se considera que no todos los alumnos dedican todo el tiempo necesario para estudiar, precisamente por falta de motivación. El tipo de motivación de los estudiantes ante una tarea se relaciona con la calidad de su implicación y con la forma efectiva en que haya sido orientada. (García Ortiz, López de Castro Machado y Rivero Frutos, 2014).

Los estudiantes deben sentir deseos de realizar sus deberes escolares y placer a la hora de ejecutarlos. La motivación y el aprendizaje están muy condicionados por dos motivos. Por un lado, la motivación en numerosas ocasiones es considerada como un recurso importante para favorecer el aprendizaje, y por otro lado, el tipo de actividades propuestas en el aula escolar influyen en la motivación de logro. (García Ortiz, López de Castro Machado y Rivero Frutos, 2014; Muñoz Agredo, Ávila Díaz y Grisales Grisales, 2014).

Debemos partir de que la decisión de estudiar medicina, se enmarca en amplio abanico de razones y motivaciones, las cuales varía entre individuos por los múltiples factores que pueden influir. Su estudio es importante, pues existe evidencia que relaciona estas motivaciones al desempeño del estudiante de medicina; encontrándose que motivación intrínseca: el deseo autónomo de cumplir propósitos científico-académicos y humanitarios se asocia a un buen rendimiento académico mientras que, las motivaciones extrínsecas: el deseo de obtener beneficios de ella o la presión familiar-pueden asociarse a mayores niveles de ansiedad y depresión durante la carrera. (Ventosilla Sosa, et al., 2021).

En consecuencia, se han descrito algunos motivos que podrían conducir a la elección de estudiar medicina. Algunos estudiantes han manifestado que la ayuda humanitaria a la sociedad vivimos, además que le resulta agradable esa ciencia, investigar, la búsqueda de un status social elevado, el posible cumplimiento de una misión internacionalista, así como la influencia familiar, son

aspectos susceptibles a cambios durante el transcurso de la carrera. (Ventosilla Sosa, et al., 2021).

En diferentes investigaciones, se constata una conexión significativa y relevante entre el rendimiento y las variables socioeconómicas o institucionales en el ámbito universitario, los factores institucionales, pedagógicos, psicosociales y sociodemográficos. Los recursos personales se tornan factores protectores que influyen en los resultados docentes de los estudiantes, en tanto, la falta de apoyo familiar e intereses cognoscitivos y las relaciones interpersonales deficientes influyen notablemente en el bajo rendimiento académico. (Martínez Pérez, et al., 2020).

El rendimiento académico de los estudiantes no se explica única y exclusivamente por las calificaciones obtenidas, sino por la existencia de otros aspectos que aportan a su comprensión, agrupados en cinco dimensiones: la académica, la económica, la familiar, la personal y la institucional. El rendimiento académico universitario es un fenómeno afectado por muchos factores, tanto de carácter personal (competencia cognitiva, motivación, rendimiento anterior, hábitos y estrategias de estudio) como social (entorno familiar, contexto socioeconómico) e institucional (posibilidad de elección de los estudios, características del sistema educativo, del centro y del profesorado). (Molina Estévez, 2015; López Mero, et al., 2015).

Expresa Molina Estévez (2015), que en algunas investigaciones realizadas en países desarrollados en los estudiantes con éxito en el rendimiento académico señalan que el sexo, el rendimiento escolar previo a la universidad y el factor económico son factores de pronóstico importante para el éxito académico; a ellos se agregan otros factores, como la integración social y los hábitos de estudio continuo en casa.

Las causas del bajo rendimiento académico son muy variadas, de las cuales se pueden enunciar: desintegración familiar, estilos de crianza, padres trabajadores, desinterés de los padres, adicciones, hijos predilectos, hijos no deseados, por citar algunas. Dichas causas pueden estar asociadas a variables pedagógicas y personales del alumno; entre las pedagógicas se consideran: maestría pedagógica- personalidad, proceso didáctico, acompañamiento pedagógico, clima de la clase y tamaño del grupo. De las variables personales del alumno se han estudiado las sociodemográficas, las familiares, motivacionales, cognoscitivas y emocionales. Específicamente las familiares requieren del trabajo de la familia con el estudiante, sus problemas y los vínculos que establece con la institución educativa. (Molina Estévez, 2015; López Mero, Barreto Pico y del Salto Bello, 2015).

Algunos de los estudios anteriormente nombrados han dejado claro que el rendimiento del alumno depende de la percepción que el profesor tiene de ciertas características de él. Entre ellas se enumeran: sexo, grupo étnico, nivel socioeconómico, clase social, etc. pero también afectan factores como el rendimiento académico, su comportamiento en clases, entre otros. (Sánchez de Gallardo y Pirela de Faría, 2009).

La literatura que se ha consultado por autores internacionales y nacionales ha demostrado que

el rendimiento académico resulta un elemento complejo en el momento de establecer una definición sintética y simple, dado que posee una variabilidad conceptual que se encuentra enriquecida por distintos tipos de variables de carácter psicosociales, académicas, económicas, familiares, personales e institucionales, y es analizado e interpretado de acorde al desempeño profesional, la concepción filosófica, el momento histórico social en que han vivido sus autores y los objetivos docentes educativos que persigue el Sistema de Educación Superior de cada país. (Clavera Vázquez, et al., 2016).

CONCLUSIONES

Predominó el sexo femenino y el grupo de edad entre 20 y 25 años. La mayoría de los estudiantes dedicaba entre 2 a 3 horas al estudio individual y se encontraban satisfechos con la carrera de medicina. Los estudiantes entre 26 a 30 años y la mayoría de los que tenía vínculo laboral tuvieron un bajo rendimiento académico.

REFERENCIAS

- Barahona, P. (2014). Factores determinantes del rendimiento académico de los estudiantes de la Universidad de Atacama. *Estudios pedagógicos (Valdivia)*, 40(1), 25-39.
https://www.scielo.cl/scielo.php?pid=S0718-07052014000100002&script=sci_arttext&tlng=pt
- Cardenas, I. T., Villanueva, S. V., Avalos, E. E. V., Díaz, E. C. (2020). Rendimiento académico: universo muy complejo para el quehacer pedagógico. *Revista muro de la investigación*, 5(2), 53-65.
<https://revistas.upeu.edu.pe/index.php/r-Muro-investigaion/article/view/1325>
- Cartes Velásquez, R. A., Cárdenas Retamal, J. W. (2016). Expectativas docentes acerca de la formación de los profesionales de la salud versus rendimiento académico. *Edumecentro*, 8(2), 165-178.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742016000200013&script=sci_arttext&tlng=en
- Clavera Vázquez, T. D. J., Guillaume Ramírez, V., Álvarez Rodríguez, J., Montenegro Ojeda, Y. (2016). Rendimiento académico y caracterización psicopedagógica en estudiantes de Estomatología del primer curso Plan D. *Revista Habanera de Ciencias Médicas*, 15(2), 259-268.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1729-519X2016000200013&script=sci_arttext
- García Cabezas, A., Almeida Vázquez, A. (2019). Rendimiento académico en estudiantes de Psicología. *Universidad de La Habana*, (288), 128-146.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0253-92762019000200128&script=sci_arttext

- García Ortiz, Y., López de Castro Machado, D., Rivero Frutos, O. (2014). Estudiantes universitarios con bajo rendimiento académico, ¿qué hacer?. *Edumecentro*, 6(2), 272-278.
<https://www.medigraphic.com/cgi-bin/new/resumen.cgi?IDARTICULO=49057>
- Gómez López, V. M., Rosales Gracia, S., Marín Solórzano, G., García Galaviz, J. L., Guzmán Acuña, J. (2012). Correlación entre el examen de selección y el rendimiento académico al término de la carrera de Medicina. *Educación Médica Superior*, 26(4), 502-513.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S0864-21412012000400003&script=sci_arttext
- Gutiérrez de Rozas Guijarro, B., López Martín, E., Carpintero Molina, E. (2022). Condicionantes del rendimiento académico: revisión sistemática de 25 años de meta-análisis.
<https://e-spacio.uned.es/entities/publication/d31514b7-23cd-40c5-aa66-7d542c32b4fe>
- López Mero, P., Barreto Pico, A., del Salto Bello, M. W. A. (2015). Bajo rendimiento académico en estudiantes y disfuncionalidad familiar. *Medisan*, 19(9), 1163-1166.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=s1029-30192015000900014&script=sci_arttext
- Martínez Pérez, J. R., Ferrás Fernández, Y., Bermúdez Cordoví, L. L., Ortiz Cabrera, Y., Pérez Leyva, E. H. (2020). Rendimiento académico en estudiantes Vs factores que influyen en sus resultados: una relación a considerar. *Edumecentro*, 12(4), 105-121.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S2077-28742020000400105&script=sci_arttext&tlng=en
- Molina Estévez, M. L. (2015). Soluciones a las causas que atentan contra el rendimiento académico en segundo año de Licenciatura en Enfermería. *Revista Médica Electrónica*, 37(6), 602-616.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18242015000600006&script=sci_arttext&tlng=pt
- Molina Estévez, M. L. (2015). Valoración de los criterios referentes al rendimiento académico y variables que lo puedan afectar. *Revista Médica Electrónica*, 37(6), 617-626.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1684-18242015000600007&script=sci_arttext&tlng=en
- Muñoz Agredo, S. M., Ávila Díaz, W. F., Grisales Grisales, M. C. (2014). Prácticas culturales y su influencia en el rendimiento académico. *Plumilla Educativa*, 13(1), 176-193.
<http://revistasum.umanizales.edu.co/ojs/index.php/plumillaeducativa/article/view/406>
- Najarro Vargas, J. (2020). Hábitos de estudio y su relación con el rendimiento académico de los estudiantes del segundo año de la Escuela Profesional de Medicina de la Universidad Nacional de San Marcos, Perú. *Conrado*, 16(77), 354-363.
http://scielo.sld.cu/scielo.php?pid=S1990-86442020000600354&script=sci_arttext
- Rodríguez Rodríguez, D., Guzmán Rosquete, R. (2019). Rendimiento académico y factores sociofamiliares de riesgo. Variables personales que moderan su influencia. *Perfiles educativos*, 41(164), 118-134.

https://www.scielo.org.mx/scielo.php?pid=S0185-26982019000200118&script=sci_abstract&lng=pt

Sánchez de Gallardo, M., Pirela de Faría, L. (2009). Motivos sociales y rendimiento académico en estudiantes universitarios: Caso: Universidad del Zulia, mención orientación. *Investigación y Postgrado*, 24(3), 87-114.

http://ve.scielo.org/scielo.php?pid=S1316-00872009000300005&script=sci_arttext

Ventosilla Sosa, D. N., Santa María Relaiza, H. R., Ostos De La Cruz, F., Flores Tito, A. M. (2021). Aula invertida como herramienta para el logro de aprendizaje autónomo en estudiantes universitarios. *Propósitos y representaciones*, 9(1).

http://www.scielo.org.pe/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S2307-79992021000100016&lng=es&nrm=iso

Contribución Autoral mediante Metodología CRediT

Autor Principal: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 1: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos.

Coautor 2: Desarrolló parte del trabajo desde la selección de la bibliografía, la recolección de datos, la redacción del artículo y la discusión de los resultados con el manejo de datos

Artículo publicado bajo políticas de anti plagio, sobre la base de directrices para buenas prácticas de las Publicaciones Científicas, los principios FAIR con normativas de apego a la transparencia y Ciencia Abierta.